

Encyklika *Rerum omnium perturbationem* Piusa XI – wstęp do przekładu

Encyklika *Rerum omnium perturbationem* (*Powszechny zamęt...*), ogłoszona w 1923 roku przez papieża Piusa XI, to jeden z wielu dokumentów Kościoła katolickiego poświęconych osobie, życiu i dziełom św. Franciszka Salezego¹ – biskupa Genewy i doktora Kościoła, wybitnego przedstawiciela kontrreformacji katolickiej we Francji, zwłaszcza na jej styku z Włochami. Wspomniana ob-

fitość tekstów nie dziwi; jego biografia jest bowiem tak wielowątkowa, a osobowość i spuścizna tak bogata, że nie sposób przedstawić ich wyczerpująco za jednym przyłożeniem pióra do pergaminu czy papieru.

Franciszek Salezy przyszedł na świat 21 sierpnia 1567 roku w Księstwie Sabaudzkim (wł. Ducato di Savoia, franc. Duché de Savoie, istniejące w latach

Dr Paweł Borkowski, absolwent filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w zakresie etyki i antropologii. Pracuje jako tłumacz.

¹ Wybrane enuncjacje papieskie, a także świadectwa osobiste o św. Franciszku Salezym oraz zbiór wyimków z jego pism, zawiera tom: E. Alburquerque Frutos, *Święty Franciszek Salezy. Nauczyciel i przewodnik duchowy*, tłum. P. Borkowski, Częstochowa 2023. Do zamieszczonych tam dokumentów należy doliczyć dwa, które ukazały się w ostatnim czasie: Franciszek (J.M. Bergoglio), *List apostolski „Totum amoris est” w czterechsetną rocznicę śmierci świętego Franciszka Salezego*, Poznań 2022; tenże, *Mówić z sercem. „Prawdziwie w miłości” (Ef 4,15). Orędzie na LVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu*, 24 stycznia 2023 r., „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2023, nr 2-3, s. 24.

1416–1713)². Miał liczne rodzeństwo. Jego rodzice, oboje noszący imię tego samego świętego, Franciszek de Sales, de Boisy i de Novel oraz Franciszka de Sionnaz, należeli do starych katolickich rodów szlacheckich, co oczywiście w dużej mierze ukształtowało osobowość ich syna oraz zakresiło krąg jego późniejszych zainteresowań, znajomości i przyjaźni. Dzięki swojemu pochodzeniu mógł odebrać staranne wykształcenie. Uczył się w miejscowych szkołach francuskich, a następnie studiował w Paryżu i Padwie. Posiadł gruntowną znajomość języka łacińskiego, literatury, historii, patrologii, filozofii i teologii, a także wiadomości przyrodniczych (oczywiście zgodnych z ówczesnym stanem wiedzy). Uzyskał doktorat *in utroque iure*, czyli w zakresie prawa kanonicznego i cywilnego. Jak podaje jeden z jego biografów, „miał szczególną cześć dla św. Tomasza z Akwinu. Przez cały czas studiów *Summa theologiae* leżała zawsze na jego stole”³.

Franciszek Salezy od wczesnego dzieciństwa czuł pociąg do spraw duchowych i życia religijnego. Obrął drogę kapłaństwa pomimo niechęci ojca, planującego dla niego karierę świecką. Żył w czasach skomplikowanych dla religii i kultury katolickiej, naznaczo-

nych burzliwymi sporami z kalwinistami oraz daleko posuniętym uwikłaniem czynników kościelnych w stosunki z władcami świeckimi. W tym wirze spraw i wydarzeń starał się zachowywać ducha chrześcijańskiej pokory i łagodności. „Zyskał miano świętego, właśnie studząc namiętności religijne”⁴.

Doceniając zalety umysłowe, przymioty moralne i zapał apostołsko-duszpasterski Salezego, powierzano mu różne zadania i godności eklezjalne. Ochoczo podejmował się rozlicznych zajęć: był kapłanem i cenionym kaznodzieją, duszpasterzem i kierownikiem duchowym katolików, misjonarzem wśród innowierców, a także nadzwyczaj płodnym pisarzem (dość wspomnieć, że jego *Opera omnia* ukazały się w 26 tomach plus tom skorowidzów)⁵. W 1602 roku został mianowany biskupem Genewy; nie mógł jednak objąć tej stolicy, opanowanej przez zwolenników reformacji w wersji Jana Kalwina, dlatego rezydował w mieście Annecy. W 1610 roku wspólnie z Joanną Franciszką Frémyot baronową de Chantal (1572–1641)⁶ założył żeński kontemplacyjny Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Ordo Visitationis Beatae Mariae Virginis, siostry wizytki).

² Por. N. Davies, *Zaginione królestwa*, tłum. B. Pietrzyk, J. Rumińska-Pietrzyk, E. Tabakowska, Kraków 2010, s. 555–595.

³ A.J.M. Hamon, *Żywot świętego Franciszka Salezego, biskupa i księcia Genewy, doktora Kościoła*, t. 2, Kraków 1934, s. 287.

⁴ N. Davies, *Zaginione królestwa*, s. 567.

⁵ Zob. *Oeuvres de saint François de Sales. Édition complète*, t. 1–27, Monastère de la Visitation, Annecy 1892–1964. W języku polskim ukazały się m.in.: *Filotea, czyli droga do życia pobożnego* (wiele wydań); *Traktat o miłości Bożej* (dzieło znane również pt. *Teotym*, wiele wydań); *Korespondencja osobista* (wybór), tłum. A. Kuryś, Kraków 2017; *Wybór pism*, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1956; *Rozmowy duchowe*, Kraków 1902.

⁶ Por. Monasterio de la Visitation de Santa María, *Semblanza espiritual de los fundadores de la Visitation: San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal*, Oviedo 1988.

Zmarł *in odore sanctitatis* 28 grudnia 1622 roku. Pośmiertne losy jego osoby również okazały się wyjątkowe. W 1661 roku został ogłoszony błogosławionym przez papieża Aleksandra VII, w 1665 roku kanonizowany przez tegoż, w 1877 roku ogłoszony doktorem Kościoła przez papieża Piusa IX, a w 1923 roku ustanowiony patronem dziennikarzy i pisarzy katolickich przez papieża Piusa XI. To ostatnie zawdzięczał przede wszystkim koncyliacyjnemu duchowi oraz literackiemu i sugestywnemu stylowi swojego pisarstwa. „Jego kazania urzekały, książki porywały pięknem języka, a metody szerzenia wiary były w pełni pokojowe”⁷.

Z jego życiorysu, pism oraz świadectw współczesnych należy wnosić, że żył, działał, mówił i pisał tak, jak gdyby w życiu doczesnym miał do załatwienia tylko jedną, najważniejszą sprawę, jedyny żywotny „interes” zarówno osobisty, jak i wspólny – nastanie królestwa Bożego. Daleki od bezrefleksyjnego fideizmu w pracy duszpasterskiej i pisarskiej obficie korzystał ze swojego gruntownego wykształcenia i rozległej kultury humanistycznej. „Święty Franciszek Salezy jest wzorem świadka chrześcijańskiego humanizmu; właściwym sobie stylem w często poetyckich przypowieściach przypomina, że we wnętrzu czło-

wieka wpisana jest głęboko tęsknota za Bogiem i że tylko w Nim znajduje on prawdziwą radość i najpełniejszą samo-realizację”⁸.

Jego spuścizna piśmiennicza obejmuje dzieła teologiczne oraz pomniejszych pisma i obfitą korespondencję. Teksty te ukazywały się w licznych wydaniach i przekładach, a także skrótach, wyborach i parafrazach. Do dzisiaj cieszą się nie małą popularnością w kręgach osób głębiej zainteresowanych duchowością i teologią katolicką. Do duchowości św. Franciszka Salezego odwołują się liczne zgromadzenia zakonne i instytucje świeckie, współtworzące liczną rodzinę salezjańską; najbardziej znane spośród w nich są niewątpliwie Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (salezianie, Salesiani di Don Bosco, SDB)⁹ i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanki, Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis, FMA).

Zamieszczony dalej list okólny *Rerum omnium perturbationem* został ogłoszony przez papieża Piusa XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 1857–1939)¹⁰ z okazji 300. rocznicy śmierci św. Franciszka Salezego. Ten biskup Rzymu, intelektualista i erudyta, również pozostawił po sobie pokaźne dziedzictwo piśmiennicze. Opublikowana przezeń „seria ency-

⁷ N. Davies, dz. cyt., s. 567.

⁸ Benedykt XVI (J. Ratzinger), *Św. Franciszek Salezy*, katecheza na audiencji generalnej, 2 marca 2011 r., „L'Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2011, nr 5, s. 29.

⁹ Por. V. Viguera Franco, *Espiritualidad salesiana: ensayo sobre la espiritualidad de san Francisco de Sales y san Juan Bosco*, Editorial CCS, Madrid 1992.

¹⁰ Urząd biskupa Rzymu sprawował w latach 1922–1939. W latach 1918–1921 zajmował stanowisko najpierw wizytatora apostolskiego w Polsce i na Litwie, a następnie nuncjusza apostolskiego w Polsce. Stąd zapewne jego imieniem nazywano w kraju ulice miast (zob. np. *Ulice im. Piusa XI*, „Gazeta Lwowska”, 25 lutego 1939 r., s. 3). Por. J. Gnatowski, *Z Polski do Rzymu. Papież Pius XI*, Warszawa 1922.

klik rocznicowych, poświęconych m.in. świętym Ignacemu Loyoli, Franciszkowi Ksaweremu, Franciszkowi Salezemu, Tomaszowi z Akwinu, stawia przed oczyma określone wzorce dla praktycznego przeżywania chrześcijaństwa. Chodziło więc nie tylko o przypomnienie tych postaci, odświeżenie jakiejś tradycji, ale o cele duszpasterskie, wychowawcze”¹¹.

Te perswazyjno-dydaktyczne intencje, wyraźnie dochodzące do głosu w tekście *Rerum omnium perturbationem*, zgoła nie odbierają temu dokumentowi walorów poznawczych ani historycznych, ani też swoistego uroku narracyjno-stylistycznego. Encyklika ta w całości ukazuje się w przekładzie na język polski po raz pierwszy.

¹¹ Z. Zieliński, *Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków*, wyd. 3 popr. i uzupełn., Warszawa 1999, s. 331.